

A BNCC E O A ATUAL CURRÍCULO BRASILEIRO

 DOI: 10.5281/zenodo.15035036

Carlos Eduardo da Silva Gama

Mestre em Educação

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Endereço: Rua Professor Paulo Magalhães Gomes, 122 - Bauxita, Ouro Preto - MG

E-mail: eduardogama2012@gmail.com

Elder da Silva Barone

Mestrando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: baroneelder83@gmail.com

Elis Regina Maria de Oliveira Carmo Ramos Mota

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: direito.elisregina@gmail.com

Franklin Emmanuel da Silva Mano

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad 777, casi Rosario – Asunción, Paraguay

E-mail: contato@franklinmano.com

Gilson Pereira de Sousa

Graduando em Desing Musical

Instituição: Universidade Cesumar (Unicesumar)

Endereço: Rua: Nelson Da Cunha Junior, 700 - Monjolo, Foz do Iguaçu - PR

Email: madreshoponline@gmail.com

Josimar Matos Pinheiro

Mestrando em Ciências Tecnologia e Educação

Instituição: Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC)

Endereço: Rua Humberto de Almeida Franklin, 217 - 257 - Universitário, São Mateus

– ES

E-mail: josimarmatospinheiro@gmail.com

Pablo Rodrigo de Oliveira Silva

Doutor em Ciências da Reabilitação

Instituição: Universidade Castelo Branco e Centro Universitário São José

Endereço: Avenida Santa Cruz, 1631, Rio de Janeiro – RJ

Email: pablo_oliveira@ymail.com

Robson Storch

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: rhobyshon@hotmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU500 Principles of curriculum busca trazer uma análise sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Com a justificativa de ser um documento normativo para a promoção de qualidade e igualdade do ensino, a BNCC passou a nortear todos os currículos do país. Trazendo como tema Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o atual currículo Brasileiro, fazendo a identificação das características, potencialidades e desafios. observando as vantagens e desvantagens diante desse contexto que surgiu como um campo do conhecimento encarregando de trazer melhorias com novos critérios e planejamento educacionais. Para o desenvolvimento deste paper, recorreu-se à pesquisa bibliográfica com diversos autores e estudos sobre o conceito de currículo e as suas Teorias, assim como influências dos currículos internacionais ao processo de ensino-aprendizagem, sobre a relação existente entre tecnologia, currículo, educação e interatividade e também sobre a formação docente sob tal contexto. Foi feita a revisão literária com o tema, complementando a análise e visualizando o processo através da perspectiva do docente. Neste paper foi possível compreender o processo de como foi construído a BNCC e seus impactos na real efetividade de exercício na educação brasileira. Concluiu-se que tiveram muitos estudos para melhor desempenho do currículo, passando por várias experiências/programas até chegar no documento de referência.

Palavras-chave: BNCC. Educação. Currículo. Ensino.

ABSTRACT

The present paper of the discipline EDU500 Principles of curriculum seeks to bring an analysis of the National Common Curricular Base (BNCC). With the justification of being a normative document for the promotion of quality and equality in teaching, the BNCC started to guide all curricula in the country. Bringing as a theme the National Common Curricular Base (BNCC) and the current Brazilian curriculum, identifying the characteristics, potentialities and challenges. observing the advantages and disadvantages in this context that emerged as a field of knowledge charged with bringing about improvements with new criteria and educational planning. their Theories, as well as the influences of international curricula on the teaching-learning process, on the existing relationship between technology, curriculum, education and interactivity and also on teacher training in this context. A literary review was carried out with the theme, complementing the analysis and visualizing the process through the teacher's perspective. In this paper it was possible to understand the process of how the BNCC was built and its impacts on the real effectiveness of exercise in Brazilian education. It was concluded that there were many studies to improve the performance of the curriculum, going through several experiences/programs until reaching the reference document.

Keywords: BNCC. Education. Curriculum. Teaching.

1 Introdução

Para que uma verdadeira educação aconteça, é preciso que os profissionais estejam comprometidos, na questão da produção e disseminação do conhecimento, necessitando de projetos e formações com currículos dinâmicos que garantam o direito do aluno aprender seja ele criança, adolescente ou adulto. É preciso incluir todos no processo educacional sem distinção, evitando assim a desigualdade social. Para começar o estudo do paper é preciso compreender o que é a BNCC, e como ela acontece na educação brasileira identificando as características, possibilidades e desafios. no combate à desigualdade social/educacional é insuficiente para garantir o princípio da igualdade na educação e poderá converter-se em processo gerencial de naturalização das desigualdades e diferenças.

Observa-se que a educação no Brasil teve muitas influências dos jesuítas nas primeiras ideias curriculares do Brasil, como sabemos foram os primeiros a promover o ensino aos habitantes brasileiros, utilizavam o método tradicional, da memorização.

Em seguida veio a época do Império, onde a educação brasileira sofreu grande influência norte-americana. O currículo, no Brasil, sempre sofreu influência internacional, desde a época colonial visto que os conteúdos ministrados foram

influenciados pelos modelos dos jesuítas, marcados pelo rigor metodológico e conteúdos voltados para a inculcação dos valores da fé europeia. Era um momento de ‘aculturação’ daqueles que aqui habitavam. (Saviani, 2008 como citado em Almeida, 2019).

Algumas reformas educacionais surgiu na década de 1920, o Manifesto do Pioneiro da Nova Escola, que buscava superar a escola tradicional, pouco democrática e voltada para a memorização. Mas o movimento escolnovista teve força em 1930 buscando rigor e sistematização do currículo.

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1961, que deu, pela primeira vez, uma certa flexibilidade às escolas, tinha como interesse a democratização da sociedade brasileira, surgindo novas questões. Criando assim em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

No ano de 1997 o MEC publica os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que intensificam as discussões sobre currículo brasileiro.

Em 2017 após anos de discussões e melhorias na educação é aprovada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que norteia a educação no Brasil, como mostra a figura 1 abaixo, site onde encontramos completo:

Figura 1: Base Nacional Comum Curricular

Fonte: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> 2023

É importante ter a BNCC *online*, e também baixada em seu *notebook* para facilitar assim o processo do planejamento do professor de acordo com o seu currículo. Conforme assinalado por Ribeiro (2015), pretende ser a base para

renovação e aprimoramento educacional. Nesse sentido, ela não somente apresenta subsídios para orientar os currículos nos estados, municípios e escolas, mas pretende protagonizar mudanças para melhor na educação nacional.

No mundo globalizado existe um universo conectado, o uso da internet tornou uma ferramenta de extrema importância no desenvolvimento do ensino aprendizagem, com mudanças constantes e significativas. As atividades que serão desenvolvidas anualmente colocada em seu planejamento, tem que respeitar as habilidades propostas para que aja equidade na educação.

Para Macedo (2014):

A BNCC traz a construção de uma nova arquitetura de regulação do currículo na qual os sentidos hegemônicos para educação de qualidade estão relacionados à possibilidade de controle do que será ensinado e aprendido.

É necessário conhecer a BNCC para que o docente possa estar preparado diante dos bimestres quais competências, habilidades e objetos de conhecimento vão ser trabalhadas das disciplinas presentes em sua grade curricular. Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina EDU500 – Princípios do Projeto de Currículo. Trazendo várias contribuições do documento e a trajetória do início até os dias atuais. Para começar iremos analisar como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o atual currículo Brasileiro tem contribuído na educação brasileira, identificando as características, potencialidades e desafios.

2 Desenvolvimento

É dever do estado, da família e de toda a sociedade oferecer uma educação de qualidade a todos os alunos, sendo democrática e com acessibilidade assistida, mantendo a relação entre os pares do poder público e sociedade. Visto que a sua essência depende dos esforços coletivos, é essa qualidade, que uma vez levada em conta, promoverá o desenvolvimento individual e social do homem além de propiciar a efetivação da perfeita cidadania.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é conceituada em seu próprio texto como “um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao

longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (Brasil, 2017a, p. 7). É claro o objetivo que garanta o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes, promovendo a igualdade no sistema educacional, tendo assim formação integral para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Sendo a BNCC o recurso norteador dos currículos das escolas de todo país.

Para que ocorra o em todo território brasileiro, o governo atribui à base, o papel de unificadora de políticas educacionais, que facilita a cooperação entre os regimes de governo e, por fim, de indicador de qualidade. Tal postura pode ser corroborada a seguir:

Espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental (Brasil, 2017c, p. 8).

Espera-se que o aluno onde estiver seja garantido o direito em aprender de forma igualitária.

A BNCC é constituída pelos conhecimentos fundamentais aos quais todo/toda estudante brasileiro/a deve ter acesso para que seus Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento sejam assegurados (Brasil, 2015, p. 16).

Considerando o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, as Diretrizes definem os conhecimentos da base comum nacional: Língua Portuguesa, Matemática, conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, Educação Física, Ensino Religioso. A organização desses componentes, a ser elaborada pelos sistemas educativos, poderia, conforme preconizam as Diretrizes, ser na

forma de áreas de conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania, em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão (Brasil, 2013, p. 32).

É importante destacar que a BNCC, como aponta Ribeiro (2015), pretende ser a base para a renovação e melhoria da educação. Nesse sentido, não apenas apresenta bolsas para orientar programas em estados, municípios e escolas, mas também visa promover mudanças para melhor na educação nacional. Diante desse objetivo, nos perguntamos: que princípios norteiam tal proposta de renovação e aperfeiçoamento no campo da alfabetização Para responder a essa pergunta, no próximo tópico, buscamos primeiro compreender os princípios que norteiam a BNCC, para depois refletir sobre as bases teóricas que sustentam as propostas no campo da alfabetização ou do ensino da língua portuguesa nos três primeiros anos, desde o ensino fundamental.

Como relata a BEI educação o documento registra dez competências gerais para a educação básica e reforça que as competências têm orientado o currículo de diferentes países e da maioria dos Estados e municípios do Brasil.: Conhecimento ; Pensamento científico, **crítico** e criativo; Senso estético e **repertório cultural**; Comunicação ;**Cultura digital** ; Autogestão ; Argumentação ; **Autoconhecimento** e autocuidado ; Empatia e cooperação e Autonomia.

Sumário da Base Nacional Comum Curricular

Fonte: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/2023>

Como vimos na figura acima, no sumário da BNCC é possível verificar que temos a introdução, estrutura da BNCC e as etapas da Educação Infantil capítulo 3, fundamental capítulo 4 e Ensino Médio capítulo 5.

A inclusão da Educação Infantil na BNCC, é um importante passo dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da Educação Básica. É a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. É o primeiro momento que a criança se separa da família para adentrar num ambiente novo, coletivo, social e educacional.

Na BNCC a etapa do Ensino Fundamental-Anos Iniciais, vivencia situações lúdicas de aprendizagem, articulando com as experiências vivenciadas na Educação Infantil. E por fim a terceira etapa do Ensino Médio

Como bem identificam e explicitam as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 2011 (DCNEM/2011):

Com a perspectiva de um imenso contingente de adolescentes, jovens e adultos que se diferenciam por condições de existência e perspectivas de futuro desiguais, é que o Ensino Médio deve trabalhar. Está em jogo a recriação da escola que, embora não possa por si só resolver as desigualdades sociais, pode ampliar as condições de inclusão social, ao possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho (Parecer CNE/ CEB nº 5/2011⁵²; ênfases adicionadas).

Segundo a BNCC na direção de substituir o modelo único de currículo do Ensino Médio por um modelo diversificado e flexível, a Lei nº 13.415/2017⁵⁴ alterou a LDB, estabelecendo que O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; formação técnica e profissional (LDB, Art. 36; ênfases adicionadas)

3 Considerações Finais

O presente trabalho teve uma revisão bibliográfica sobre os Princípios do Projeto de Currículo, com o tema: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o atual currículo Brasileiro. Após diversas leituras de vários artigos, paper sobre o tema foi possível relatar como a BNCC é importante na educação e sobre os seus desafios, características e possibilidades enfrentadas. Dentre eles o caminho a percorrer da BNCC, foi possível detectar que existem muitas mudanças causadas por esse documento, que por mais que alguns

lugares tenham resistência em aderir ao novo, já pode observar que o cenário educacional brasileiro vem adaptando o currículo de acordo com a BNCC.

4 Referências Bibliográficas

Brasil. Base nacional comum curricular: educação é a base. Brasília: MEC, [2018].

Ministério da Educação, Brasília, 2017. Disponível em:

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em 04 de julho de 2023

DiversaPrática Revista Eletrônica da Divisão de Formação Docente
(<http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica>) v. 2, n.1 – 1º semestre 2014 –
ISSN 2317-0751

DiversaPrática Revista Eletrônica da Divisão de Formação Docente
(<http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica>)

v. 2, n.1 – 1º semestre 2014 – ISSN 2317- BEÍ Educação, 2022. Disponível em:
<https://beieducacao.com.br/competencias-gerais-previstas-na-bncc/>Acesso em 02 de
julho de 2023

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must *University*

Ribeiro, R. J. Apresentando a base. In: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular.
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/o-que>. Acesso em:
02 de jul. 2023.